

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 174 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA AKTIVLAR DAROMADLILIGINI OSHIRISH MASALALARI

Saxibjonov Muzaffar Salijanovich

TDIU "Bank ishi" kafedrası
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston tijorat banklarining aktiv operatsiyalari, ularning daromadliligini oshirish muammolari ko'rib o'tilgan. Shu bilan birga tijorat banklari aktivlarini samarali boshqarish orqali ularning daromadlilik darajasini oshirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank, tijorat banklari, aktiv operatsiyalar, risk, bank tizimi, aktiv, passiv, nazorat, kredit mablag'lari, bank daromadi, bank foydasi.

Abstract: This article examines the active operations of commercial banks in Uzbekistan and the problems of increasing their profitability. At the same time, there are proposals to increase the profitability of commercial banks through the effective management of their assets.

Keywords: bank, commercial banks, active operations, risk, banking system, asset, liability, control, credit funds, bank income, bank profit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются активные операции коммерческих банков Узбекистана и проблемы повышения их прибыльности. В то же время звучат предложения по повышению прибыльности коммерческих банков за счет эффективного управления их активами.

Ключевые слова: банк, коммерческие банки, активные операции, риск, банковская система, актив, пассив, контроль, кредитные средства, доход банка, прибыль банка.

KIRISH

Ma'lumki, banklar mamlakat pul-kredit tizimining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishi va samarali amal qilishi iqtisodiyot tarmoqlaridan biri hisoblangan bank tizimi bilan bevosita bog'liqdir.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash yo'nalishi doirasida:

- yalpi ichki mahsulot o'sish sur'ati 6 foizdan kam bo'lmagan darajada bo'lishini, investitsiyalar esa yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbatan kamida 30 foiz bo'lishini ta'minlash choralari ko'rilsin;
- iqtisodiyot tarmoqlarida qiymati 18 milliard dollar bo'lgan 309 ta yirik loyiha ishga tushirilsin;
- yillik inflyatsiya darajasi 9 foizgacha va fiskal taqchillik 4 foizgacha bo'lishi ta'minlansin, keyinchalik inflyatsiya va davlat byudjeti taqchilligi ko'rsatkichlarini pasaytirish choralari ko'rilsin;
- iqtisodiyot tarmoqlariga 275 trillion so'm kredit resurslarini yo'naltirish, shu jumladan, 41 trillion so'mlik mikromoliya xizmatlari ko'rsatilishi ta'minlansin;
- banklar tomonidan taqdim etiladigan kredit stavkalarini bozor mexanizmlari asosida 2-3 foiz bandga pasaytirish uchun zarur sharoitlar yaratilsin" [1].

Ushbu masalalar zamirida banklarning iqtisodiyotdagi moliyaviy vositachilik rolini yanada oshirish, aktivlar bilan bog'liq amaliyotlar hajmini doimiy ravishda ko'paytirib borish kabi masalalar yotadi.

Hozirda respublikamiz tijorat banklari tomonidan aktivlarni baholash va boshqarish, aktiv operatsiyalarning sifat darajasi hamda rentabelligini oshirish muhim zaruriyat hisoblanadi. Chunki nafaqat bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida, balki rivojlangan davlatlarda ham tijorat banklari faoliyatining iqtisodiy tarmoqlarni, real hamda moliyaviy sektor faoliyatlarini rivojlantirish uchun moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi "lokomotiv" funksiyasi mavjudligi tan olingan.

Ammo shuni ta'kidlash lozimki, har bir tijorat banki faoliyatining pirovard maqsadi olinayotgan foydani maksimalashtirishdan iborat bo'lib, bunda bankning likvidligi bilan daromadliligi o'rtasidagi oqilona aloqadorlikni ta'minlash muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning birlamchi zaruriy sharti – bank aktivlarining barqaror daromadlilik darajasiga, birinchi navbatda, foizli daromadlarning barqarorligiga erishishdir.

Bugungi kunda mamlakatimiz tijorat banklari yalpi daromadlari hajmida foizli daromadlar salmog'i 50 foizdan past ko'rsatkichda ekanligi kuzatilmoqda. Vaholanki, tijorat banklarining aktiv operatsiyalaridagi asosiy daromad manbalari kredit va investitsion faoliyatlari bilan bog'liq bo'lganligi sababli, ushbu faoliyatlardan olinayotgan foizli daromadlarning yalpi daromadlar ulushida kamida 60–65 foiz bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli² Farmonida tijorat banklari kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga erishish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakat bank tizimini isloh etishning ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilgan [2].

Taniqli rus iqtisodchi olim N.Sokolinskaya aktivlarni boshqarish va sifatini oshirishda asosiy e'tibor ularning daromadliliigi va likvidligiga qaratilishi lozimligini ta'kidlaydi [3].

Diana Mak Noton bank daromadini jalb qilingan resurslar hisobidan berilgan kredittardan olingan foizlar bilan jalb qilingan resurslar bo'yicha to'langan foizlar o'rtasidagi farq sifatida belgilaydi [4]. Ushbu ta'rif bank daromadini faqat kreditlar bo'yicha olingan va to'langan foizlar farqidan iborat qilib ko'rsatadi, bu esa ko'proq foyda tushunchasiga mos keladi. Shuningdek, boshqa bank operatsiyalaridan olinadigan daromadlar nazardan chetda qoldirilgan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida (MHXS) "Daromadlar – hisobot davrida aktivlarning oqib kelishi yoki ko'payishi yoxud majburiyatlarining qisqarishi orqali aksiyadorlik kapitali ishtirokchilarining badallari bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning ko'payishi shaklida iqtisodiy nafning oshishi" deb ta'riflanadi [5]. O'z navbatida "Xarajatlar – hisobot davrida aktivlarning oqib ketishi yoki kamayishi yoxud majburiyatlarining ko'payishi orqali aksiyadorlik kapitali ishtirokchilarining uni taqsimlashi bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning kamayishi shaklida iqtisodiy nafning kamayishi" sifatida ifodalanadi [3].

Faoliyatning yakuniy natijasi foyda yoki zararni hisoblash quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Foyda (zarar) = daromad – xarajat (1)

Tijorat banklarining daromadlarini (foydasini) va ularning manbalarini bank faoliyatiga qarab, ya'ni tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar nuqtayi nazaridan tasniflash mumkin.

Mahalliy olimlardan U.Rozuqulov o'zining "Анализ надежности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida aktivlar sifatining yomonlashishi bilan bog'liq xarajatlarning o'sishi va aktivlardan olinadigan daromadlarning kamayishi tendensiyasi yuzaga kelishini qayd etadi [7].

S.Kumokning xulosasiga ko'ra, tijorat banklari kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini kapital yetarligini kamaytirish hisobiga oshirish imkoniyatiga ega emas. Chunki banklararo raqobatning kuchayishi va kredit resurslarining qimmatlashuvi kapitalning aktivlarga nisbatan optimal darajasini ta'minlashga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun umumiy kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini oshirishning asosiy zaxirasi aktivlar qaytimining darajasini oshirishdan iboratdir [8].

O'zbekistonlik iqtisodchi olim B.Berdiyarov tadqiqotlari natijasida tijorat banklari moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir etayotgan omillarni aniqlagan. Xususan, banklar aktivlari va kapitali rentabelligining pastligi, sof barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti bo'yicha me'yoriy talablarning bajarilmayotganligi ana shunday omillardan hisoblanadi [9].

Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda tijorat banklari daromadlarini ko'pchilik iqtisodchi olimlar turli belgilarga qarab tasniflaydi, chunki tijorat banklari faoliyati nihoyatda keng qamrovli va xilma-xildir.

Ularni ikki katta guruhga ajratish mumkin:

- birinchi guruh olimlari daromadlarni olinish tartibiga ko'ra foizli va foizsiz daromadlarga bo'ladi;
- ikkinchi guruh olimlari bank faoliyatini asosiy va yordamchi faoliyatga ajratib, daromadlarni operatsion faoliyatdan olinadigan daromadlar, bank operatsiyalari hisoblanmagan operatsiyalar va boshqa daromadlar shaklida tasniflaydi.

Bunday tasniflash ma'lumotlarni hisobga olish, tahlil qilish, nazorat qilish va boshqaruv maqsadlariga asoslanadi.

XX-asrning 60-yillaridan boshlab AQSHda aktivlarni samarali boshqarish, birinchi navbatda, foiz stavkasi o'zgarishi bilan bog'liq risk darajasini boshqarishni nazarda tutgan [10]. Tijorat banklari yuqori daromad va riskni muvozanatda saqlash uchun balansning har ikki tomonini birgalikda boshqarishga majbur bo'ldi.

Prof. J.Sinking fikricha, tijorat banklari daromad bazasini baholashda sof foizli marja ko'rsatkichi muhimdir [11].

Umuman olganda, tijorat banklari uchun foyda shakllantirish va oshirish faoliyatning asosiy tamoyillaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani yozishda tijorat banklarining aktiv operatsiyalari daromadlilikini oshirish va xarajatlarini pasaytirish orqali ularning foydasini oshirish bilan bog'liq faoliyatini bir qator xorijiy va mahalliy iqtisodchilimlar tadqiq etib, ularga nisbatan o'z yondashuvlarini shakllantirganlar. Ushbu masalaga yanada chuqurroq yondashadigan bo'lsak, deyarli barcha holatlarda tijorat banklarining aktiv operatsiyalarini samarali boshqarish va ular orqali foydani oshirish bo'yicha bildirilgan fikr hamda yondashuvlar mazmunan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, shaklan bir-biridan keskin farq qiladi. Muallif mavjud ilmiy tajribalarni o'rganib, ular asosida qiyosiy tahlil o'tkazish orqali tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalarni ishlab chiqqan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari ko'rsatishicha, tijorat banklarining iqtisodiy jarayonlardagi ishtiroki kengayishi bilan bir qatorda ularning aktivlari hajmi ham oshib bormoqda. Bunda daromadli aktivlar bilan bog'liq amaliyotlar yuqori ulushga ega. Mazkur amaliyotlarning asosini bank tomonidan foyda olish maqsadida o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'larning ijobiy mutanosibligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tashkil etadi. O'z navbatida, bank aktivlari hajmining tez sur'atlarda ortib borishi aktivlarning samaradorlik ko'rsatkichlarini muntazam tahlil qilib borishni taqozo qiladi. Ushbu yo'nalishda belgilangan ustuvor vazifalar samarali bajarilishi natijasida banklarning moliyalashtirish salohiyati ham oshmoqda.

Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibiga baho beramiz.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi aktivlari tarkibi [12].

№	Kўrsatkichlar nomi	01.01.2020 й.		01.01.2021 й.		01.01.2022 й.		01.01.2023 й.		01.01.2024 й.	
		млрд. сўм	улуши, фоизда								
1.	Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	6553,2	2,4	9734,6	2,7	10686,3	2,4	19309,1	3,5	20201,8	3,1
2.	Марказий банкдаги маблағлар	14769,0	5,4	18851,4	5,1	31514,6	7,1	36592,1	6,6	33228,0	5,1
3.	Бошқа банклардаги маблағлар - резидентлар	10089,4	3,7	13146,0	3,6	13302,5	3,0	17423,7	3,1	24368,5	3,7
4.	Бошқа банклардаги маблағлар - норезидентлар	15419,9	5,7	21700,5	5,9	25074,0	5,6	37688,3	6,8	28862,5	4,4
5.	Инвестициялар ва бошқа қимматли қоғозлар	3157,2	1,2	9447,7	2,6	19633,7	4,4	31507,9	5,7	32548,3	5,0
6.	Мижозларнинг молиявий инструментлар буйича мажбуриятлари	410,6	0,2	1575,9	0,4	1251,0	0,3	1606,3	0,3	3334,0	0,5
7.	Кредит қўйилмалари, соф	207646,3	76,1	270212,8	73,8	316382,4	71,1	378909,2	68,1	457847,1	70,2
8.	Асосий воситалар, соф	5723,1	2,1	8314,2	2,3	11031,9	2,5	14242,9	2,6	19874,9	3,0

9	Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар	3306,3	1,2	7881,6	2,2	9387,1	2,1	12295,3	2,2	19249,8	3,0
10	Банкнинг бошқа хусусий мулклари	352,8	0,1	1131,2	0,3	1339,4	0,3	3065,5	0,6	4483,5	0,7
11	Бошқа активлар	5299,1	1,9	4125,1	1,1	5319,6	1,2	4105,8	0,7	8158,7	1,3
	Жами активлар	272726,9	100,0	366121,1	100,0	444922,5	100,0	556746,3	100,0	652157,1	100,0

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2019–2023-yillarda respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibida salmog'iga ko'ra kredit qo'yilmalari birinchi o'rinni egallagan. Biroq uning ulushi yildan yilga pasayish tendensiyasiga ega. Xususan, bank kredit qo'yilmalarining jami bank aktivlaridagi ulushi 2020-yil yanvar holatiga ko'ra 76,1 foizni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yil 1-yanvar holatiga kelib 70,2 foizga teng bo'lgan. Bu esa kreditlash banklar uchun asosiy faoliyat turi bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda banklar faoliyatida kreditlash o'z o'rnini investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga bo'shatib berayotganidan dalolat beradi. Demak, bank kreditlarining absolyut miqdori oshgan bo'lsa-da, ularning nisbiy pasayish tendensiyasi davom etmoqda.

Hozirgi kunda mamlakat bank tizimidagi daromadlar va xarajatlarning tarkibiy tuzilishini quyidagi ma'lumotlar yordamida aniqlashimiz mumkin.

2-jadval. Bank tizimi daromadlilik ko'rsatkichlari (mlrd.so'm) [12].

№	Kўrsatkichlar	Йиллар			
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
1.	Фоизли даромадлар	37067	47392	61728	86679
2.	Фоизли харажатлар	23019	30796	37566	57683
3.	Фоизли маржа	14048	16595	24162	28996
4.	Фоизсиз даромадлар	11801	17251	33182	42054
5.	Фоизсиз харажатлар	3516	4944	11812	13273
6.	Операцион харажатлар	8145	10998	14877	19563
7.	Фоизсиз даромад (зарар)	140	1309	6494	9218
8.	Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	6354	12221	13863	18413
9.	Бошқа активлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	873	333	4 213	4 645
10.	Солиқ тўлангунга қадар соф фойда (зарар)	6961	5351	12 579	15155
11.	Фойда солиғини тўлаш харажатлари	1318	1465	2587	2775
12.	Фойда бўйича тузатишлар	-	-	1,2	0,0
13.	Соф фойда (зарар)	5642	3885	9993	12380

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakat bank tizimida faoliyat olib borayotgan tijorat banklari daromadlarining asosiy qismini foizli daromad tashkil qiladi. Biroq uning ulushi yildan yilga pasayish tendensiyasiga ega. Chunki so'nggi yillarda dunyo miqyosida tan olinayotgan eng ilg'or va zamonaviy bank texnologiyalarining O'zbekiston bank tizimida qo'llanilishi, o'z-o'zidan banklar daromadlari ko'laminin g kengayishiga olib kelmoqda.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, foizli daromadlarning jami daromadlardagi ulushi 2020-yilda 75,85 foizni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 67,34 foizga tushgan. Ushbu tahlildan ko'rinadiki, foizli daromadning ulushi 2024-yilda 8,51 punktga kamayib, absolyut summada 86679 mlrd so'mga teng bo'lgan. Foizsiz daromad ulushi esa, o'z navbatida, shunga mos ravishda o'zgarib bormoqda va uning miqdori o'sish tendensiyasiga ega. Foizli daromad ulushining kamayishi ijobiy va salbiy holat sifatida baholanishi mumkin. Uning ijobiy jihati shundaki, banklarga xos bo'lgan boshqa turli xil operatsiyalarni bajarish hisobiga tijorat banklari qo'shimcha foizsiz daromad olmoqda.

Lekin respublika banklari faoliyatida bu holat salbiy jihatlarni ham namoyon qiladi. Xususan, banklarning foizli daromad keltiruvchi operatsiyalar hajmining kamayishi yoki ushbu operatsiyalar bilan bog'liq muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirda respublikamiz tijorat banklari aktiv operatsiyalarining miqdori bankning ustav kapitali hajmi, faoliyat yo'nalishi, mijozlar tarkibi, zamonaviy texnologiyalar mavjudligi va bank xodimlarining malakasi kabi ko'plab omillarga bog'liq.

Tijorat banklarining daromadini shakllantirish masalasini hal etishda banklar daromadlarini maksimallashtirish va xarajatlarini optimallashtirish usulidan foydalanish mumkin.

Yuqorida ko'rib chiqilgan holatlar va olib borilgan tahlil natijalariga asoslanib aytish mumkinki, mamlakatimiz tijorat banklari daromadiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar quyidagilardan iborat:

- berilgan kreditlar bo'yicha olingan foizlar (korxonalar va tashkilotlarga hamda boshqa banklarga berilgan kreditlar bo'yicha);

- valyuta bozori va qimmatli qog'ozlar operatsiyalari bo'yicha olingan daromadlar;

- mijoz va banklarga ko'rsatilgan xizmatlardan olingan komissiyalar;

- boshqa daromadlar.

Fikrimizcha, bank daromadlari va xarajatlarini tan olishda asosiy e'tiborni bank operatsiyalarini amalga oshirish vaqtini to'g'ri aniqlash va tan olish mezonlariga qat'iy rioya qilishga qaratish lozim.

Tijorat banklarining daromadlilik darajasiga majburiy zaxiralar normasi bilan bog'liq holatlar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Tijorat banklari amaliyotida foyda (zarar) bankning daromad va xarajatlari o'rtasidagi farq sifatida namoyon bo'lganligi sababli, bank xarajatlarini oqionalashtirish (foydani maksimallashtirish nuqtayi nazaridan) masalalariga ham alohida e'tibor qaratilishi zarur. Tijorat banklari tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlarni quyidagi turkumlarga ajratish maqsadga muvofiq:

- to'langan foizlar;

- valyuta bozori va qimmatli qog'ozlar operatsiyalari bo'yicha xarajatlari;

- mijoz va banklarga ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'langan komissiyalar;

- to'langan jarimalar va boqimandalar;

- ma'muriy xarajatlari va boshqa xarajatlari.

Mamlakatimiz tijorat banklarida yuqori foizli daromad keltiruvchi lizing, faktoring va diskont operatsiyalari yetarli darajada rivojlanmagan. Ushbu operatsiyalarni rivojlantirish tijorat banklariga barqaror foizli daromad olish imkonini beradi va ularni "Nostro" vakillik hisobvaraqlarida ortiqcha pul mablag'larini saqlab turish zaruratidan xalos etadi.

Shuningdek, mamlakatimiz tijorat banklarida forfeyting operatsiyalari ham yetarli darajada rivojlanmagan. Forfeyting operatsiyalari tovarlar sotilishini tezlashtiradi hamda banklarga yuqori daromad keltiradi.

Tijorat banklarining kredit operatsiyalaridan olinadigan foizli daromadlar hajmini oshirishga to'sqinlik qiluvchi omillar mavjud bo'lib, ular qatoriga majburiy zaxira talablarining yuqoriligi hamda mijozlarning kredit to'lov qobiliyatini baholash tizimining takomillashtirilmagani kiradi.

Ushbu sharoitda yuqorida qayd etilgan muammolarni hal qilish tijorat banklari daromadlarining barqarorligini ta'minlash va ularning hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida aktivlar daromadlilikini oshirish milliy iqtisodiyotimizda zamonaviy bank talablariga to'liq mos keladigan bank tizimini shakllantirishga hamda banklarning ichki va xalqaro moliyaviy bozorlardagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida. PF-37-sonli Farmoni. – Toshkent, 2024-yil 21-fevral.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni.
3. Лаврушина О.И. Банковское дело. – М.: ФиС, 2005. – С. 101–102.
4. Нотон Д.М., Карлсон Д.Д., Дитц Д.Д. и др. Организация работы в банках: в 2-х томах. Том 2. Интерпретирование финансовой отчетности. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 240 с.
5. Moliyaviy hisobotning milliy standarti. Loyiha. – Toshkent, 2022.
6. Банковское дело: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2004. – 751 с.
7. Розукулов У.У. Анализ надежности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – Ташкент: БФА, 2002. – 21 с.
8. Кумок С.И. Анализ деятельности коммерческих банков. – М.: Вече, 1996. – С. 53. В.Т. Berdiyarov. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining likvidligi va to'lov qobiliyatini ta'minlash masalalari: I.f.d. dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2020. – B.29.
9. The effect of bank management on liquidity // Academy of Banking Studies Journal. Vol. 1, Issue 4, May 2022. Scopus, ISSN: 1939-2230.

10. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблшер, 2017. – С. 338.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisoboti. – Toshkent, 2023–2024-yillar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>